

ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫВНЫХ ВОД ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ХЛОПКОВОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ

Р.Сайфутдинов

д.т.н., проф.

Э.А.Эгамбердиев

К.Д. Мирсаидова

м.т.(97) 699-06-42, эл. почта say-ram@mail.ru

Ташкентский химико-технологический институт
кафедра “Промышленной экологии”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13744526>

Проблеме охраны окружающей среды уделяется в нашей стране исключительно большое внимание. Данный вопрос за последние годы получил глубокое отражение в Конституции Республики Узбекистан и в основополагающих законах о земле, ее недрах, водах, лесах, атмосферном воздухе и животном мире, а также в специальных постановлениях об охране природы Олий Мажлиса и Кабинета Министров Республики Узбекистан [1,2].

Стратегии был разработан по итогам комплексного изучения актуальных и значительных для населения и предпринимателей вопросов, анализа законодательства, правоприменительной практики и зарубежного опыта. Документ был опубликован в глобальных интернетсетях и прошел широкое обсуждение с участием экспертов и общественности [2].

В настоящее время в области целлюлозно-бумажной промышленности (ЦБП) Республики Узбекистан, требуется создание новых технологических процессов, обеспечивающих уменьшение расхода воды, снижение количества и токсичности сточных вод, газовых выбросов, позволяющих организовать замкнутые циклы использования воды и регенерации химикатов, которые являются одним из важнейших направлений научно-технического прогресса.

Исходя из выше изложенных, целью данной работы является разработка технологии получения хлопковой целлюлозы из низкосортного линта 2 сорта Б типа средней сорности при минимальном расходе воды и химикатов, которое способствует охране окружающей среды.

Объектом исследования были варочный раствор, отработанный щелок, гипохлорит натрия, расход промывочных вод, их очистка после промывки и показатели качества получаемой хлопковой целлюлозы.

В лабораторных условиях была получена хлопковая целлюлоза, путем щелочной варки при следующих условиях: Концентрация массы – 10%, расход NaOH – 2%, NaClO – 0,2%, температура варки – 140°C, продолжительность – 180 мин.

После щелочной варки целлюлозная масса отжимался, при этом в целлюлозе оставался отработанный щелок массой в 2 раза превышающей массу исходного сырья.

Первые серии опытов были направлены на исследование санитарных характеристик отработанного щелока, расхода промывных вод и изучение физико-химических свойств получаемой целлюлозы.

Опытным путем установлена что после щелочной варки для промывки одного объема целлюлозной массы до нейтральной среды, расходуется 4 – 6 равных объёма чистой воды в зависимости от степени сорности линта. Поэтому к основным показателям качества линта относится наряду с его зрелостью, также и засоренность.

Отработанный щелок и каждая отдельная порция промывочной воды хлопковой целлюлозы были направлена на исследовании по определению их расхода воды и санитарных характеристик.

После обесцвечивания гипохлоритом натрия гипохлорит натрия, опытним путем определен оптимальный расход обесцвечивания отработанного щелока и промывных вод, изучены уменьшения рН среды, определены остаточное количество гидроокиси натрия, отработанного щелока и расход промывочных вод.

Промывка целлюлозной массы после щелочной варки способствует резкому снижению оптическая плотность промывочных растворов. В частности при сравнении промывочного раствора после второй промывки с чистым раствором, визуальная разница в оптической плотности практически не было.

Содержание остаточного гидроокиси натрия также снижается с увеличением число промывок. С каждой последующей промывкой в промывочной воде снижаются рН среда раствора, оптическая плотность и содержание остаточного гидроокиси натрия.

В графике приведены результаты определения оставшейся NaOH после каждой кратности промывки. Промывка хлопковой целлюлозы после щелочной варки до нейтральной среды наблюдались при 5 кратном промывке целлюлозной массы,

Выводы

1..Исследована возможность получения хлопковой целлюлозы из линта 2 сортов Б типов средней щелочной варкой с добавлением гипохлорида натрия.

2. Восстановление санитарных норм воды, позволяет использовать её в приготовлении варочных растворов в следующих этапов щелочной варки, очищенную воду также можно использовать в первых и вторых промывок целлюлозной массы.

3..На основании расчетов лабораторных данных показана возможность повторного использования очищенных вод, без снижения качества получаемого продукта. Это позволяет возвращать промывные воды в целлюлозно-бумажной промышленности, в котором можно добиться многократного снижения расхода воды

4. Разработанная технология получения хлопковой целлюлозы способствует сбережению материальных ресурсов, кроме этого достигается снижение вредных выбросов на окружающую среду

Использованная литература:

1 .Указ Президента Республики Узбекистан Ш.М.Мирзиёева от 7 февраля 2017 года № УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017–2021 годах».

2. Авторское свидетельство № 267329 – Способ отбелки целлюлозы. Никитин В.М., Аким Г.Л. – Опубл.в БИ 1970, №12.

3. Авторское свидетельство №910899 Сайфутдинов Р., Миркамилов Т.М., Аким Г.Л., Способ получения хлопковой целлюлозы. Оpubл. 05.03.82г. в БИН№9.
4. Сайфутдинов Р.С. Разработка химической технологии использования отходов хлопководства для производства древесно-стружечных плит и целлюлозы. Автореф. дис. докт. тех. наук. Ташкент, 1998, С.49.
5. Ergashev T., Ergashev A., Environmental safety - the environment of human life. T.: Chino ENK, 2007. 155 s.
6. Эргашев Т., Эргашев А., Экологическая безопасность – среда жизни человека. Т.: Chino ENK, 2007. 155 с.

